

УДК 582.542.1:595.772.591.9(4-013)

ЗООЛОГИЯ

НОВЫЕ НАХОДКИ ЗЛАКОВЫХ МУХ МЕРОМУЗА (DIPTERA, CHLOROPIDAE) В ПАЛЕАРКТИКЕ

Л. И. Федосеева

Дается описание пяти новых для науки видов *Меромуза*: *M. tshernovae* и *M. depressa* из разных районов Забайкалья, а также из Монголии, *M. tuvinensis* из Тувинской АССР, *M. conifera* из Средней Азии и *M. hispanica* из Испании. Приводятся рисунки гениталий самцов.

В настоящей статье приводится описание пяти новых для науки видов рода *Меромуза* с территории СССР, Монголии и Испании. Описание составлено по материалам, переданным нам О. А. Черновой, Н. Городковым и И. В. Стебаевым, доктором Шуманном (Зоологический институт Университета им. Гумбольдта, ГДР) и доктором Питерсоном (Институт энтомологии, Оттава, Канада). Пользуясь случаем, мы приносим благодарность всем перечисленным лицам.

*Meromyza tshernovae Fedoseeva sp. n.**

Основная окраска зеленовато-коричневая. Высота головы в профиль не уступает ее длине. Лоб и скулы слабо выступают перед глазами; профиль лица слегка изогнут. Вибриссальный угол лишь немного больше прямого. Скулы узкие, их ширина более чем вдвое уступает ширине третьего членика антенн; ширина щек превосходит ширину третьего членика антенн. Волоски по нижнему краю щек только светлые без примеси темных. Щупики слегка вздутые посередине, светлые, иногда на самом конце слегка коричневатые. Длина третьего членика антенн равна его ширине. Ариста желтая, одноцветная. Лобный треугольник светлый, блестящий, не окаймленный; высота лобного треугольника равна его основанию. Оцеллярное пятно округлое или квадратное, крупное, выходящее за пределы глазкового треугольника. Рисунк на затылке состоит из черного треугольного срединного пятна, соединяющегося с оцеллярным, и обычных боковых продольных полос темно-коричневого цвета. Среднеспинка (до щитка) квадратная. Полосы среднеспинки черные, умеренно широкие, с сероватым налетом; средняя полоса переходит на щиток. Пятна на боках груди от коричневых до черных. Задние бедра слабо утолщены, их ширина превышает ширину задних голеней менее чем втрое. Брюшко узкое, заметно удлиненное, с тремя прерванными полосами или реже с перевязями. У самки церки короткие и широкие, их края почти параллельные, на концах

* Вид назван именем Ольги Александровны Черновой.

прямо обрублены. Парамеры гипопигия самца крупные, черные, сильно склеротизованные, передние трапециевидные со сглаженным передним верхним углом; задние парамеры широко округлые, прилегающие к передним сбоку, их плоскость перпендикулярна плоскости передних (рис. 1, А). Длина 3—3,8 мм.

Материал. Голотип: ♂, Забайкалье, верховья реки Витима, 23.VI 1967, О. А. Чернова. Паратипы: 27♂♀, Забайкалье, Витимское нагорье, река Джинотой, 13.VI 1964, О. А. Чернова; 11♂♀, Монголия, Ирдын-гол Халха, 12.VI 1909, Козлов; 1♂, Чита, 11.VI 1912, Гительман; 3♂, Улан-Эриг, Монголия, 23.VI 1919, Юрганов.

Описанный вид по многим признакам сходен с *M. mosquensis* Fed., распространенным в северной половине европейской части СССР [2], однако между ними имеются существенные различия. В то время как у нового вида лоб и скулы слабо выдаются перед глазами, а ширина скул вдвое уступает ширине третьего членика антенн, у *M. mosquensis* лицо сильно выдается перед глазами, а ширина скул не уступает ширине третьего членика антенн. Среднеспинка (до щитка) у *M. tshernovae* квадратная, а полосы на ней всегда черные с серым налетом; у *M. mosquensis* среднеспинка продолговатая, полосы коричневые или двуцветные, блестящие. Задние края последних стернитов самки *M. tshernovae* не отогнуты книзу, как у *M. mosquensis*; церки *M. tshernovae* короткие, боковые стороны их параллельные, концы прямо обрублены; у *M. mosquensis* церки листовидные, удлиненные, на концах продолговато закругленные.

Meromyza tuvinensis Fedoseeva sp. n.

Основная окраска зеленоватая. Голова короткая и высокая, длина головы в профиль не больше высоты. Лоб и скулы слабо выступают перед глазами; лоб короткий, его длина значительно уступает длине третьего членика антенн. Скулы узкие, их ширина не менее чем в 2 раза уступает ширине третьего членика антенн; лицо не скошено назад, профиль лица прямой, иногда лишь слегка изогнутый. Вибриссальный угол слегка выступающий, не больше, а иногда меньше прямого. Ширина щек больше ширины третьего членика антенн. Волоски по краю щек светлые, в вибриссальном углу иногда с примесью черных. Третий членик антенн крупный, его длина почти равна ширине, снизу слегка округлый. Ариста темно-коричневая, иногда ее второй членик слегка темнее остальных. Щупики не расширенные в середине, светлые,

Рис. 1. Парамеры гипопигия *Meromyza tshernovae* sp. n. (А), *Meromyza tuvinensis* sp. n. (Б), *Meromyza depressa* sp. n. (В), *Meromyza conifera* sp. n. (Г) и *Meromyza hispanica* sp. n. (Д)

редко на концах коричневатые. Лобный треугольник не окаймленный, блестящий, с поперечными морщинами у вершины, близ основания часто затемненный, высота лобного треугольника немного больше основания или равна ей. Оцеллярное пятно крупное, расплывчатое, спереди вытянутое до морщинистой части лобного треугольника. Затылок посередине может быть сплошь темным, часто с небольшим пятном и продольными полосками. Среднеспинка блестящая, или квадратная до щитка, или ее длина едва превышает ширину. Полосы среднеспинки умеренно широкие, черные с небольшим серым налетом. Щиток с черной или коричневатой полосой. Жилки крыльев темно-серые. Последний членик всех лапок темнее предыдущих. Задние бедра слабо утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней менее чем втрое. Брюшко с одной срединной полосой. Гипопигий самца по бокам с длинными светлыми щетинками, перекрещивающимися внизу, передние параметры постепенно сужаются к переднему концу, их нижняя сторона слегка выпуклая, спереди передний край ее немного отогнут наружу; задние параметры прозрачные, расположены сбоку от передних. Длина 3—4 мм (рис. 1, Б).

Материал. Голотип: ♂, Тувинская АССР, Монгун-Тайгинский район, пойма реки Карги, 9. VII 1970, Коротяев. Паратипы: ♂ ♀ в большом количестве, там же, 9. VII — 22. VII 1970.

Наличие длинных перекрещивающихся внизу щетинок на гипопигии самца и похожая форма параметров сближают описанный вид с *M. pratorum* Mg. и *M. sororcula* Fed. Однако *M. tuviniensis* в отличие от упомянутых имеет короткую голову и прямой профиль лица.

Meromyza depressa Fedoseeva sp. n.

Окраска грязно-желтая. Длина головы в профиль заметно превышает высоту. Лоб выступает перед глазами почти на длину третьего членика антенн. Профиль лица изогнут; лицо скошено назад, вибрисальный угол тупой. Ширина скул несколько уступает ширине третьего членика антенн, ширина щек едва ее превосходит. На щеках только светлые волоски без примеси черных. Третий членик антенн почти квадратный, довольно крупный; ариста коричневая, ее первый членик светлее второго и концевой ее части. Щупики черные, слабо вздутые в середине. Лобный треугольник крупный, блестящий, не окаймленный, без морщин, его высота почти равна основанию, иногда передний конец лобного треугольника слегка затемнен. Оцеллярное пятно крупное, его передний край вытянут. Затылок либо совсем светлый, либо с боковыми коричневыми полосами и треугольным срединным пятном. Среднеспинка до щитка почти квадратная, блестящая. Цвет полос среднеспинки варьирует: полосы чаще сплошь коричневые, иногда края боковых полос черные; щиток с коричневатой полосой; иногда средняя полоса редуцируется в предщитковой части и не переходит на щиток. Пятна на боках груди от светло-желтых до коричневых. Ноги светлые, лапки не затемнены; задние бедра слабо утолщены, их ширина превосходит ширину задних голеней не более чем втрое. Жилки крыльев светлые. Брюшко блестящее, с одной или тремя продольными прерванными полосами или перевязями. Параметры гипопигия самца сильно склеротизованные, свободная часть передних параметров ланцетовидная, задние параметры продолговато-овальные (рис. 1, В). Длина 3—3,5 мм.

Материал. Голотип: ♂ юго-восток Читинской области, озеро Большой Чиндант, 15. VIII 1965, И. Стебаев. Паратипы: 1 ♂ с той же этикеткой; 1 ♂, Монголия, Угий-Нур, аймак Аркангай, 7. VI 1964; 1 ♂, Монголия, Сарга аймак, Гоби-Алтай, 970 м, 18. VI 1964.

Описанный вид близок к *M. laeta* Mg., широко распространенному в Европе. В отличие от *M. laeta* наш вид имеет неокаймленный и более короткий треугольник, более короткую среднеспинку, а передние параметры гипопигия выпуклые сверху и снизу, в то время как у *M. laeta* передние параметры снизу выпуклые, а сверху вогнутые.

Meromyza conifera Fedoseeva sp. n.

Основная окраска светло-желтая. Голова крупная, высокая, ее длина равна высоте или едва ее превышает. Лоб и скулы значительно выдаются перед глазами; длина лба больше длины третьего членика антенн, ширина скул не уступает ширине третьего членика антенн. Ширина щек в два раза превосходит ширину третьего членика антенн. Высота глаза почти равна его длине. Профиль лица не изогнут, лицо едва скошено назад, вибриссальный угол прямой. На щеках обычно только светлые слабые волоски, иногда имеется примесь черных. Третий членик антенн едва продолговатый, иногда его длина равна ширине, снизу он округлый. Ариста двуцветная, ее основной членик светлый, остальные темные. Щупики светлые, тонкие, палочковидные. Лобный треугольник светлый, блестящий, неокаймленный, у вершины морщинистый, его высота больше основания. Оцеллярное пятно небольшое, чаще треугольное, не выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок блестящий, светлый, обычно без рисунка. Среднеспинка (до щитка) едва продолговатая. Полосы среднеспинки с сильным пыльным налетом, чаще двуцветные, обычно средняя целиком, а боковые полосы частично коричневые, редко полосы сплошь коричневые. Щиток с коричневой полосой, реже вовсе без полосы. Пятна на боках груди коричневые. Жилки крыльев светло-серые. Ноги светлые, лапки не затемнены. Задние бедра слабо утолщенные, их ширина превосходит ширину задних голеней менее чем втрое. Брюшко узкое, заметно удлиненное, с одной коричневатой полосой посередине. Гипопигий самца с длинными щетинками, направленными вниз; параметры гипопигия коричневые, передние, на конце притупленные, снизу сильно выпуклые, сверху их край прямой; задние прозрачные, широкие, расположены сбоку от передних. Кокситы изогнутые и заостренные на конце (рис. 1, Г). Длина 4—4,5 мм.

Материал. Голотип: ♂, Низовье Амударьи, 25.V 1951, Шилова. Паратипы: ♂ ♀ в большом количестве, с той же этикеткой; ♂ ♀ в большом количестве, Памир, среднее течение реки Западный Пшарт, 3660 м над уровнем моря, 11.VII 1958, Городков.

Данный вид близок к *M. pratorum* и *M. sorocula*. Отличается от упомянутых видов формой гениталий самца, а также прямым профилем лица, обилием желтого цвета в полосах среднеспинки и сильным опылением полос среднеспинки.

Meromyza hispanica Fedoseeva sp. n.

Вид описывается по одному экземпляру самца, самка неизвестна. Окраска желтоватая. Голова высокая, ее высота в профиль несколько превышает длину. Профиль лица слабо изогнут, вибриссальный угол почти прямой. Ширина скул немного уступает ширине третьего членика антенн, а ширина щек превосходит ее почти в два раза. На щеках, кроме светлых волосков, имеются редкие черные щетинки. Щупики темные, слегка вздутые. Третий членик антенн продолговатый, с вогнутой верхней и выпуклой нижней стороной. Ариста двуцветная: основной членик и концевая часть ее значительно светлее второго членика, основной членик аристы короткий, вздутый посередине. На втором членике антенн, кроме обычных длинных щетинок, расположенных снизу,

на наружной стороне имеется ряд коротких шиповидных щетинок. Лобный треугольник явственно окаймленный, слегка морщинистый, высота лобного треугольника превышает основание. Оцеллярное пятно округлое, слегка выходящее за пределы глазкового треугольника. Затылок светлый, рисунок в виде двух светло-коричневых продольных полос и слабо намеченного срединного темного треугольного пятна. Среднегрудь (до щитка) квадратная; полосы среднеспинки черные с сероватым налетом, средняя полоса перед щитком и на щитке коричневая. Пятна на боках груди от темно-коричневых до черных. Ноги светлые; задние бедра слабо утолщенные, их ширина превышает ширину задних голеней не более чем в три раза. Брюшко сверху с тремя прерывающимися полосами. Парамеры гипопигия самца черные, сильно склеротизованные, задние плотно слиты с передними; передние парамеры круто изогнуты книзу и слегка назад, как бы навстречу задним, которые направлены вперед, задние — широкие, треугольные (рис. 1, Д). Длина 3,8 мм.

Материал. Голотип ♂ Irun, Guispuzcod. Prov., Spain. 5.VII 1960. I. R. Vockeroth.

Наличием черных щетинок на щеках и окаймленным лобным треугольником новый вид напоминает *M. triangulina* Fed., широко распространенного в Европе. Однако эти виды резко различаются по гениталиям самца и другим признакам. Например, у нового вида голова в профиль более высокая, ариста двуцветная; третий членик антенн продолговатый. У *M. triangulina* длина головы в профиль больше высоты; ариста одноцветная, а третий членик антенн почти квадратный. Наконец, среднеспинка *M. hispanica* квадратная, у *M. triangulina* продолговатая.

* *
*

M. tshernovae и *M. depressa*, вероятно, входят в группу видов, близких к *M. variegata* Mg. [1]; *M. hispanica* — вид очень оригинальный и лишь некоторыми признаками напоминает *M. triangulina* Fed. и *M. palposa* Fed. Наконец, *M. tuvinensis* и *M. conifera* — виды, несомненно, близкие к *M. pratorum*.

Литература

1. Смирнов Е. С. и Федосеева Л. И. 1967. Таксономическая структура рода *Megomyza*. Журн. общей биологии, № 5.
2. Федосеева Л. И. 1966. Географическое распространение злаковых мух рода *Megomyza*. Зоол. журн., т. 46, вып. 11.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила
4 декабря 1969 г.